

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ И РЕШЕНИЯ ПО НЕЙ

Уразбаева Гулширин Кадирбаевна

Факультет педагогики

Ассистент кафедры «Музыкальное образование».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13329234>

Аннотация. В данной статье уточняются цель и содержание методики обучения музыке, задачи методики обучения музыке, а также специальные (оптимальные) методы обучения музыке и их виды.

Ключевые слова: музыка, метод, решение, педагогика, методисты, урок.

MUSIC TEACHING METHODOLOGY AND SOLUTIONS ON IT

Abstract. This article specifies the purpose and content of music teaching methods, the tasks of music teaching methods, as well as special (optimal) music teaching methods and their types.

Keywords: music, method, solution, pedagogy, methodologists, lesson.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании», на основе принципов демократизации, индивидуализации образования, учета региональных особенностей, всех учебных предметов, в том числе музыки, была разработана Концепция преподавания. Учебный предмет музыкальная культура служит формированию духовной, художественной и нравственной культуры учащихся, осуществлению воспитания национальной гордости и патриотизма, развитию мастерства, изысканности, художественного вкуса, расширению кругозора мышления, воспитанию самостоятельности и инициативы.

Предмет музыкальной культуры связан со всеми предметами, преподаваемыми в средних общеобразовательных школах, включая литературу, изобразительное искусство, физическое воспитание, труд и другие предметы. Введение государственного образовательного стандарта в музыкальном образовании, как и по всем учебным предметам, позволяет в полной мере использовать национальное музыкальное наследие.

Они отражены в популярных народных напевах и песнях, творческой деятельности певцов и музыкантов, статусе, шашмакоме, эпосе, современной музыкальной деятельности.

Такие возможности музыкального искусства служат уникальным уникальным ресурсом в воспитании нового поколения и его развитии. Новое образовательное содержание музыкального образования, основанное на государственных образовательных стандартах, обеспечивает развитие музыкальных знаний и умений учащихся, а также наблюдательность, укрепление памяти, изобразительного воображения, творческих способностей, самостоятельности, инициативы, художественного и музыкального вкуса.

Методика преподавания музыки, как педагогическая наука, обобщает теоретические части работ, проверенные на опыте, и представляет методы обучения, давшие эффективные результаты на практике. Методика базируется главным образом на результатах исследований педагогики, психологии, эстетики и искусствоведения. Он описывает правила музыкального образования, определяет современные методы, используемые в воспитании будущего молодого поколения. Под методологией понимается содержание

методов работы преподавателя с обучающимися в образовательном процессе. Методика преподавания музыки требует от учителя таланта, умений и энтузиазма, ведь художественная педагогика – сложная и очень ответственная область.

Сегодня методика музыкального образования не является внезапно сформировавшейся наукой, но становление этой науки прошло творческий и сложный путь развития.

Большое значение в формировании методики преподавания музыки в нашей республике имеет ряд исследований и учебных пособий местных ученых, методистов, опытных педагогов. Новейшие достижения художественной педагогики в области методики призваны подготовить студентов к педагогической деятельности, вооружить их методическими знаниями и умениями, а для достижения этой цели методики преподавания музыки требуется длительная общественная работа в ходе практического обучения.

Известно, что в школе используется метод обучения музыке в зависимости от физиологических особенностей юного возраста, умений и квалификации учащихся. Здесь важны метод обучения, воспитательные принципы учебных материалов (учебного плана, программы), общие цели и задачи воспитательной работы. Поэтому методика музыкального образования – это наука, которая учит содержанию, задачам и методам обучения учащихся музыкальному искусству, реализует формы и способы организации образовательного процесса.

Слово «методология» — греческое слово, которое означает «способ исследования», «способ познания» и рассматривается как отдельная часть образования, совокупность которых называется музыкой. Под методами обучения музыке понимаются методы работы, используемые педагогами при приобретении знаний, умений и навыков школьников, развитии их творческих способностей и формировании их мировоззрения. При реализации задач методики обучения музыке важно взять специальные (оптимальные) методы практического направления педагогики и использовать их на уроке музыки совместно с рядом методов обучения музыке.

Методика преподавания музыки зависит от эффективного использования (оптимальных) специальных методов обучения на уроках музыки. В исследованиях наших передовых ученых они описали личность школьного учителя и профессиональные требования к нему и отношению учащихся, а также необходимость их решения в процессе использования специальных методов на научной основе. Специальный метод – это метод, побуждающий учащихся к поиску взаимоотношений между учителем и учеником в процессе обучения, а также к уточнению и закреплению содержания и темы практических и творческих работ предмета.

Специальные (оптимальные) методы педагогической деятельности в зависимости от цели делятся на четыре:

1. Метод музыкального обобщения урока.
2. Метод «забегания» заранее к предстоящим урокам, подключения и возврата к предыдущим урокам.
3. Метод эмоциональной драматургии содержания урока.
4. Метод педагогического наблюдения за уроком и оценки знаний.

Выбранные темы также уместны в зависимости от начала и конца. Учитель должен сделать урок интересным исполнительским мастерством и владением словом, активно заинтересовать учащихся уроком и достичь эмоционального драматизма урока, то есть кульминации. Учитель музыки настаивает на том, чтобы помимо уроков музыки проводились концерты, творческие вечера и встречи.

Возможно, поощряйте, подавайте пример другим ученикам в классе и позволяйте им стремиться быть вежливыми и умными. Таким образом, существуют и другие виды методов обучения музыке:

1. Устные методы обучения музыке.
 2. Выставочные методы обучения.
 3. Практические методы обучения.
 4. Методы игры.
 5. Методы сравнения.
 6. Методика работы с детьми, не имеющими музыкального образования.
1. Устная методика обучения музыке.

На уроке музыки к словесному мастерству учителя предъявляются особые требования. Своим художественным введением в произведение педагог знакомит учащихся с чудесным и волшебным миром музыки, посредством интересного рассказа или беседы привлекает внимание детей и достигает художественного восприятия музыки. В основном этот метод используется больше в начальной школе. Рассказ представляет собой живое, эмоционально яркое описание музыкального произведения учителем.

Рассказ короткий, образный, живой, интересный, цель его – научить учащихся воспринимать произведение художественно. Беседа – это диалогическая деятельность между учителем и учениками, побуждающая учащихся к самостоятельному мышлению.

Это обогащает их речь, усиливает интеллектуальную активность, активизирует познавательные способности и расширяет мировоззрение. Объяснение используется на уроках музыки как метод научного доказательства.

В основном это используется в мероприятиях по музыкальной грамотности.

Демонстрационные методы обучения. Известно, что музыка – это искусство, состоящее из движущихся мелодий и мелодичных звуков. Его можно услышать и воспринять только через органы слуха. Демонстрационное обучение, конспекты, плакаты, картинки, слова учителя, высказывания дирижера, используются танцевальные движения, детские музыкальные инструменты, живое и точное музыкальное исполнение, технические средства. Итак, живая музыка – главный экспонат урока. Практические методы обучения.

Практические методы используются для формирования вокально-хоровых навыков учащихся, анализа структуры и средств выражения музыки, определения ее жанров и форм, обучения нотной грамоте. Практические методы являются важным инструментом в развитии вокально-хоровых навыков. Игровой метод дает более положительные результаты в младших классах. Игра и ее элементы широко представлены в пособиях и учебниках, созданных на основе новой программы. Учащиеся начальной школы склонны к активности и играм. Используемые на уроке музыкальные игры повышают музыкальную

обучаемость учащихся, развивают их музыкальные способности, укрепляют память и пробуждают интерес к урокам музыки.

Метод сравнения. Метод контраста, то есть сравнения, широко используется в процессе занятий музыкой. Он широко используется преподавателем в вокально-хоровой работе, при анализе музыкальных произведений и определении жанров при сравнении их исполнения с учениками. Например, с его помощью определяют разницу темпов танцев, маршей, жанров, исполнения различных музыкальных инструментов. 6. Методика работы с детьми, отсутствующими на занятиях музыкой. Студенты, свободные от занятий музыкой, распределяются на дифференциальные группы во время урока и индивидуально (индивидуально) после урока.

Дифференциальная группа означает, что учащиеся делятся на три группы в зависимости от их музыкальных способностей, обучаемости и голоса. В 1-ю группу входят ученики, обладающие хорошими музыкальными способностями и звонким голосом. Во 2-ю группу входят учащиеся со средним голосом и музыкальными способностями, то есть поющие, следуя за голосом учителя и опираясь на него. В 3-ю группу входят студенты, у которых не очень хороший голос и слабые музыкальные способности. В ходе урока музыки эти ученики располагаются в следующем порядке: в первом ряду удерживаются те, кто полагается на голос учителя; При этом ученики второго ряда стараются красиво и правильно петь, следуя за голосами окружающих людей. С помощью этого метода студенты могут улучшить свое музыкальное образование. После занятий некоторым детям, не имеющим музыкального образования, даются задания, настраиваются голоса, отдельно разучиваются песни. Таким образом формируется у всех учащихся интерес к музыке, пению, страсть к слушанию музыки, способности, музыкальное образование, певческие навыки.

REFERENCES

1. Omonullaev D. Maktabda musiqa tarbiyasi metodikasidagi lektsiyalar kursi T. 1990
2. Omonullaev D, Nurmatov X, Mamirov Q va boshqalar.
3. Umumiy o`rta ta`limning davlat ta`lim standarti va o`quv dasturi.
4. Fayziev O. Maktabda musiqaviy tarbiya T. 1991.
5. Зими́на А. Основы музыкального воспитания и развития. Москва, Владос, 2000.
6. Norxo`jayev N. O`zbekiston Vatanim manim. T.1999.